

O'zbekistondagi suv resuslaridan foydalanish jarayoni tahlili

Mahmudov Diyorbek Olimboy o'g'li

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Isomiddinova Hulkar Umid qizi

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Anatatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda suvdan foydalanish jarayonlari va ularning aholi jon boshiga taqsimlanishi berilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston suv omborlarini tashkil etuvchi daryolardan keladigan suvning ulushi haqida ma'limotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Yer shari, sho'r suvlar, qurg'oqchil mintaqa, suv resurslari, muzliklar, taqchillik.

Xalqimiz azal-azaldan suvni e'zozlab, uning har tomchisini hatto tilloga mengzaydi. Asrlar osha o'z ohorini yo'qotmay kelayotgan «Suv – bebaho boylik», «Suv – zar, suvchi – zargar» kabi maqollar ham obihayotning qanchalik qadrli ne'mat ekanligidan dalolat beradi. Yer yuzida hayot mavjudligining asosiy manbai ham suvdir. Ma'lumki, insoniyat, o'simlik va hayvonot olami, umuman, hech bir jonzot suvsiz yashay olmaydi. Yer sharining uchdan ikki qismi suv bilan qoplangan bo'lsa-da, uning 97,5 foizi sho'r suvlar bo'lib, ishlatishga yaroqsizdir. Qolgan 2,5 foizi chuchuk suv resurslarini tashkil etib, uning 79 foizi abadiy muzliklar, 20 foizi yer osti suvlari, 1 foizi esa daryo va ko'llar hissasigato'g'ri keladi. Ma'lu-motlarga qaraganda, dunyo aholisining har 10 nafardan 4 nafari toza ichim-lik suvi

yetishmaydigan hududlarda yashaydi. BMT ekspertlari tomonidan 2030 yilga borib Yer shari aholisi 8,6 milliardga, 2050 yilda esa 9,8 milliardga yetishi bashorat qilinmoqda. Tabiiyki, insoniyat ko'paygan sari suvga bo'lgan talab ortib boradi. Okean va yirik dengizlardan ancha olisda, qurg'oqchil mintaqada joylashgan O'zbekiston uchun ham suvning ahamiyati benihoya katta. Mamlakatimizda foydalaniladigan suv resurslarining 80 foizga yaqini (taxminan 41,5 km³/yil) qo'shni respublikalar hududidagi muzliklar hisobiga shakllanadi. Global iqlim o'zgarishlari sababli Tojikistondagi mavjud 8 mingdan ortiq muzliklar maydonining 30 foizi, Qirg'izistondagi 10 mingga yaqin muzliklar maydonining 16 foizi erib ketgan. 2030 yilga borib muzliklarning yana 15–20 foizi yo'qolib ketishi bashorat qilinmoqda. Shu bilan birga, so'nggi paytlarda mintaqamizda suv kam bo'lgan yillar soni tobora ko'payib boryapti. Agar 2000 yillarga qadar har 6–8 yilda suv taqchilligi takrorlangan bo'lsa, keyingi vaqtlarda bunday holat har 3-4 yilda kuzatilyapti. Bundan ko'rinadiki, suvning har tomchisidan oqilona va unumli foydalanish bugungi kunda nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda eng dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2015 yilda O'zbekiston bo'yicha umumiy suv tanqisligi 3 km³ kubni tashkil etgan bo'lsa, 2030 yilga borib 7 km³ kub, 2050 yilga qadar esa 11–13 km³ ga yetishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng ko'p aholi istiqomat qiladigan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ko'p jihatdan, boshqa mintaqalarda bo'lgani kabi tabiiy resurslarga, xususan, suv resurslariga bog'liq. Qolaversa, mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlarining, jumladan, agrar sohaning rivojlanishini ham suv resurslarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda, istiqbolda suv xo'jaligi tizimida islohotlarni yanada jadallashtirish, mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanish, bunda tejamkor sug'orish texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq

etish orqali qishloq xo'jaligi ekinlaridan mo'l hosil yetishtirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'min-lashga hissa qo'shish vazirlik faoliyatining asosiy mezonini hisoblanadi. O'zbekistonda foydalaniladigan suv resurslarining asosiy manbalarini Amudaryo, Sirdaryo va ularning irmoqlari tashkil etadi. Orol dengizi havzasidagi barcha daryolarning o'rtacha ko'p yillik suv oqimi hajmi yiliga 116,02 km³ bo'lib, shundan 79,4 km³ Amudaryo havzasida (67,4%) va 36,6 km³ (32,6%) Sirdaryo havzasida shakllanadi. Orol dengizi havzasining asosiy daryolaridan O'zbekistonning suv olish ulushi mintaqada hosil bo'lgan jami suv resurslarining 49 foizini tashkil qiladi.

Ushbu zaxiralarning deyarli barchasi mamlakatlar tomonidan turli xil ehtiyojlar uchun foydalanishga olingan. Daryo havzasidagi har bir mamlakat foydalanish uchun suv olishning kelishilgan ulushi (limiti)ga ega. Amudaryo va Sirdaryo daryolarining o'tgan asrning 80-yillarda ishlab chiqilgan havzaviy sxemalarida har bir mamlakatning ulushi, belgilangan suvni olish miqdori hanuzgacha mintaqaning barcha respublikalari tomonidan tan olinadi.

Orol dengizi havzasida umumiy suv hajmi 64,8 km³ bo'lgan 60 dan ortiq suv ombori mavjud bo'lib, bunda suv omborlarining foydalanish hajmi 46,8 km³ ni tashkil etadi. Shundan 20,2 km³– Amudaryo havzasiga, 26,6 km³– Sirdaryo havzasiga to'g'ri keladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda foydalaniladigan suv resurslarining yillik hajmi o'rta hisobda 51–53 km³ni tashkil etmoqda. Bu umumiy olingan suv hajmining jiddiy tarzda qisqarganidan dalolatdir (20%). Ayni holat iqlim o'zgarishi ta'siri ostida, shuningdek, transchegaraviy suvdan foydalanish muammolari tufayli daryo suvlarining kamayib ketganligi bilan bog'liq. 1980 yildan hozirgi kunga qadar O'zbekiston aholisi 15 mln. dan 34 mln. kishiga ko'payishi natijasida aholi jon boshiga suv iste'moli ko'rsatkichi pasaydi (1980 yilda kishi boshiga

4403 kubomyetrdan to'g'ri kyelgan bo'lsa, 2019 yilda 1600 kubomyetrga kamaydi). Aholi jon boshiga yillik suv istye'moli (m³): Qozog'iston – 2250, Qir-g'iziston – 1910, Tojikiston – 1830, Turkmaniston – 5100, AQSh – 1600, Shvyeyuariya –1000, Turkiya -550, Gyermaniya – 460, Isroil – 300, Singapur – 45. Qo'shni davlatlar bilan suv xo'jaligi sohasida hamkorlikni rivojlantirish borasida ikki tomonlama Ishchi guruhlar tuzilib, kyelishuvlarga erishilmoqda. Shuningdyek, Markaziy Osiyoning Davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtiruvchi Komissiyasi doirasida ham hamkorlik amalga oshirilyapti. Qirg'iziston Ryepublikasi bilan transchyegaraviy suv ryesurslaridan foydalanish va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha komissiya tuzish yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda. Farg'ona vodiysi viloyatlarining Qirg'iziston bilan chyegara hududida joylashgan suv xo'jaligi ob'yektlariga xodimlarning o'tib-qaytish masalasi hal qilib kyelinmoqda. O'zbyekiston va Qozog'iston Ryepublikalari Bosh vazirlarining birinchi o'rinbosarlari darajasida suv munosabatlari sohasida imzolangan «Yo'l xaritasi»ga asosan, transchyegaraviy kanallardan hamkorlikda foydalanib kyelinyapti. «Bahri Tojik» suv omboridan kyarakli miqdorda suv chiqarib byerilishi bo'yicha o'zaro kyelishuvlar amalga oshirilib, «Farhod» to'g'onidan hamkorlikda foydalanish bo'yicha Hukumatlararo bitim imzolandi. O'zaro kyelishilgan holda, Tojikiston bilan chyegaradosh hududlardagi kanallar va ulardagi gidrotyexnika inshootlarida tozalash-ta'mirlash ishlari bajarilib, sug'oriladigan maydonlarning suv ta'minoti yaxshilandi. Amudaryo havzasida suv ryesurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha ikki davlat o'rtasida tuzilgan idoralararo Bitimga asosan Amudaryoning suv ryesurslari to'liq ishlatilishiga hamda Turkmaniston hududida joylashgan O'zbyekistonga qarashli suv xo'jaligi ob'yektlarining uzluksiz va byetalofat xizmat ko'rsatishiga erishilmoqda.

Mintaqaviy dasturning qabul qilinishi mintqa davlatlarining transhyegaraviy suv ryesurslaridan birgalikda foydalanish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish, suv va enyergyetika loyihalarini birgalikda ko'rib chiqish va amalga oshirish, Amudaryo va Sirdaryoning suv ryesurslaridan foydalanish bo'yicha yangi mintaqaviy huquqiy hujjatlarni qabul qilish imkonini byeradi. Ushbu Mintaqaviy dastur loyihasi 2019 yilning 24 – 25 oktyabrъ kunlari Nukus shahrida o'tkazilgan «Orolbo'yi – ekologik innovaçiyalar va tyexnologiyalar hududi» xalqaro konfyeryençiyasi doirasida Markaziy Osiyo davlatlari, xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlari vakillari ishtirokida kyeng muhokama qilindi. Pryezidyentimiz Sh. Mirziyoyev Turkmanistonning Turkmanboshi shahrida bo'lib o'tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlari majlisida Orolbo'yi mintaqasining ekologik holatini yaxshilash yuzasidan bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Enyergyetika va barqaror rivojlanish muammolari» sharhi. BMTTD, BMTning Iqtisodiyot va ijtimoiy muammolar dyepartamyenti, Jahon Enyergyetika kyengashi. - AQSh. 2000
2. «Renewables in IEA»// Presentation at Launch of a New IEA Study at the International Conference for Renewable Energy. - Bonn, Germany, 2004.
3. Intyernyet-sayt Yandex, 2006 <http://energia.narod.ru/regener.htm>
4. Inson rivojlanishi to'g'risida ma'ruza. BMTTD, Iqtisodiy tadqiqotlar markazi. -O'zbyekiston, 2005